

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ОСНОВЕ БЕСПРОВОДНОЙ ТЕХНОЛОГИИ

Иргашев Нуриддин Нормурод угли

Рузимов Отахон Орифжон угли

Ташкентский государственный транспортный университет (ассистент)

Ахмаджонов Шукрилло Ахроржон угли

Ибрагимов Илхом Олимжон угли

Ташкентский государственный транспортный университет студент 4-курса

Аннотация: В статье рассматривается система контроля температуры букс колесной пары на основе беспроводной технологии для повышения безопасности и надежности железнодорожных перевозок. Описаны проблемы традиционных методов контроля и преимущества беспроводных сенсоров, обеспечивающих мониторинг в реальном времени, автоматизацию и снижение затрат. Представлена техническая реализация системы и расчет её надежности, демонстрирующий высокую эффективность предлагаемого подхода.

Ключевые слова: Контроль температуры, беспроводная технология, надежность системы, автоматизация, сенсоры температуры.

В современных условиях железнодорожный транспорт играет ключевую роль в перевозке грузов и пассажиров. В данной статье рассмотрим систему контроля температуры букс колесной пары на основе беспроводной технологии и проведем расчет её надежности.

Проблемы традиционных методов контроля

1. Трудоемкость и задержки в обслуживании: Традиционные методы контроля температуры требуют регулярных остановок и осмотров подвижного состава, что приводит к задержкам и увеличению эксплуатационных расходов.

2. Низкая точность и запаздывание данных: Ручные методы измерения температуры и передачи данных часто сопряжены с ошибками и запаздыванием, что снижает их эффективность в предотвращении аварийных ситуаций.

3. Ограниченная доступность данных: в условиях движущегося поезда сбор данных затруднен, что ограничивает возможности мониторинга состояния букс в реальном времени.

Преимущества беспроводной системы контроля температуры

Использование беспроводной технологии для контроля температуры букс колесной пары имеет ряд существенных преимуществ: Мониторинг в реальном времени: Беспроводные сенсоры позволяют отслеживать температуру букс в режиме реального времени, что позволяет оперативно реагировать на изменения и предотвращать возможные аварии.

2. Автоматизация процесса: Система автоматически собирает и передает данные, исключая человеческий фактор и снижая вероятность ошибок.

3. Повышенная точность и надежность: Современные беспроводные датчики обладают высокой точностью и надежностью, что обеспечивает более достоверные данные для анализа.

4. Снижение эксплуатационных затрат: Автоматизированный мониторинг снижает необходимость в частых остановках и осмотрах, что сокращает эксплуатационные расходы и увеличивает эффективность использования подвижного состава.

1. Компоненты системы:

- Беспроводные датчики температуры:

Устанавливаются на буксы колесных пар и передают данные о температуре на центральный сервер.

- Передатчики данных:

Обеспечивают передачу данных от датчиков к приемным устройствам.

- Центральный сервер и программное обеспечение:

Обрабатывают полученные данные, анализируют их и предоставляют результаты в удобном для пользователя формате.

2. Принцип работы системы:

- Сбор данных: Датчики температуры непрерывно измеряют температуру букс и передают данные на передатчиков.

- Передача данных: Передатчики отправляют данные на центральный сервер через беспроводные сети (например, Wi-Fi или GSM).

- Анализ и обработка: Программное обеспечение на сервере анализирует полученные данные, выявляет аномалии и предупреждает оператора о возможных проблемах.

- Уведомления и отчеты: Система может отправлять уведомления в случае превышения пороговых значений температуры и генерировать отчеты для дальнейшего анализа.

1. Профилактическое обслуживание: Система позволяет проводить профилактическое обслуживание на основе фактических данных о состоянии бус, что снижает риск отказов и аварий.

2. Повышение безопасности: Оперативное выявление и устранение проблем с перегревом бус повышает безопасность движения поездов и предотвращает возможные аварийные ситуации.

3. Оптимизация эксплуатационных процессов: Снижение частоты неплановых остановок и ремонтных работ повышает эффективность использования подвижного состава и снижает эксплуатационные расходы.

Расчет надежности системы

1. Определение надежности компонентов: Беспроводные датчики температуры:

Среднее время наработки на отказ (MTBF): 150,000 часов

- Передатчики данных:

MTBF: 100,000 часов

- Центральный сервер:

MTBF: 200,000 часов

- Программное обеспечение:

Уровень надежности оценивается как 99.9% (доступность)

2. Модель расчета надежности системы:

Для упрощения расчета примем, что система состоит из N компонентов, работающих параллельно. Надежность системы $R(t)$ может быть оценена как произведение надежностей отдельных компонентов.

$$R(t) = R_{\text{датчик}}(t) \times R_{\text{передатчик}}(t) \times R_{\text{сервер}}(t) \times R_{\text{ПО}}(t)$$

Где: $R_{\text{датчик}}(t)$ — надежность датчика, $R_{\text{передатчик}}(t)$ — надежность передатчика, $R_{\text{сервер}}(t)$ — надежность сервера, $R_{\text{ПО}}(t)$ — надежность программного обеспечения.

При допущении экспоненциального распределения времени безотказной работы для каждого компонента, надежность компонента можно рассчитать по формуле:

$$R(t) = e^{-\lambda t}$$

где λ — интенсивность отказов $\lambda = 1/\text{MTBF}$

Для датчиков:

$$\lambda_{\text{датчик}} = 1/150,000 = 6.67 \cdot 10^{-6}$$

Для передатчиков:

$$\lambda_{\text{передатчик}} = 1/100,000 = 1 \cdot 10^{-5}$$

Для сервера:

$$\lambda_{\text{сервер}} = 1/200,000 = 5 * 10^{-6}$$

Для ПО:

$$R_{\text{ПО}}(t) = 0.999$$

Теперь рассчитаем надежность системы за 1 год (8,760 часов):

$$R_{\text{датчик}}(8760) = e^{-6.67 * 10^{-6} * 8760} = 0.942$$

$$R_{\text{передатчик}}(8760) = e^{-1 * 10^{-5} * 8760} = 0.914$$

$$R_{\text{сервер}}(8760) = e^{-5 * 10^{-6} * 8760} = 0.957$$

$$R_{\text{система}}(8760) = 0.942 * 0.914 * 0.957 * 0.999 = 0.820$$

Заключение

Внедрение системы контроля температуры букс колесной пары на основе беспроводной технологии представляет собой значительный шаг вперед в области обеспечения безопасности и надежности железнодорожного транспорта. Данная технология позволяет существенно повысить точность и оперативность мониторинга, автоматизировать процессы сбора и обработки данных, а также сократить эксплуатационные расходы. С учетом рассчитанной надежности системы (около 82% за год) можно сделать вывод о высокой эффективности и необходимости дальнейшего развития и совершенствования таких технологий для применения в железнодорожной отрасли.

Литература:

1. Н. Иргашев, «ДИСТАНЦИОННЫЙ МОНИТОРИНГ ПАРАМЕТРОВ МИКРОПРОЦЕССОРНОЙ СИСТЕМЫ: ДИСТАНЦИОННЫЙ МОНИТОРИНГ ПАРАМЕТРОВ МИКРОПРОЦЕССОРНОЙ СИСТЕМЫ», tr-conf, т. 2022, вып. 2022, сс. 141–142, ноя. 2023.
2. Иргашев Н. Н., Ахмедова Н. М., Рахимов Н. С. METHODS OF ORGANIZING TECHNOLOGICAL RADIO COMMUNICATION IN RAILWAY TRANSPORT: METHODS OF ORGANIZING TECHNOLOGICAL RADIO COMMUNICATION IN RAILWAY TRANSPORT //Ресурсосберегающие технологии на транспорте. – 2023. – Т. 2023. – №. 2023. – С. 370-373.
3. Иргашев Н. Н., Яронова Н. В. Пути решения выполнения лабораторных занятий при дистанционной форме обучения. – 2023.
4. Марюхненко В.С., Пультяков А.В. Особенности контроля технического состояния подвижного состава на ходу поезда // Автоматика на транспорте. – 2016. – Том 2. – №2. – С. 272-287

5. Tarawneh C, Aranda J, Hernandez V, Ramirez C. An analysis of the efficacy of wayside hot-box detector data. Proceedings of the 2018 ASME Joint Rail Conference; 2018 Apr 18–20; Pittsburgh, PA

6. Иргашев Нуриддин Нормурод Угли, Рузимов Отахон Орифжон Угли ЦИФРОВОЙ МОНИТОРИНГ ПРИ ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ // Universum: технические науки. 2023. №3-1 (108).